

MATEMATIK MODELLAR VA ULARNING ILMIY TADQIQOTLARDAGI AHAMIYATI

To‘rayev Farxodjon Farmonovich

Alfraganus University “Matematika va fizika” kafedrası v.b dotsenti t.f.f.d.PhD

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15281824>

Annotatsiya. Ilm-fan va texnologiyaning rivojlanishi matematik modellarga asoslanadi, chunki ular haqiqiy dunyo tizimlarini va jarayonlarini matematik formulalar yordamida tavsiflash, tahlil qilish va prognoz qilish imkonini beradi. Matematik modellar ilmiy tadqiqotlarda natijalarga erishishda, yangi nazariyalar yaratishda va mavjud tizimlarni tushinishda muhim rol o‘ynaydi. Ular tabiiy va ijtimoiy jarayonlarni aniq modellashtirish, yangi kashfiyotlar qilish va ilm-fanni rivojlantirishda keng qo‘llaniladi.

Kalit so‘zlar: Matematik modellar, iqtisod, prognozlash, resurs, kubik model, statistik tahlil, differensial tenglamalar, noxiziq dasturlash.

Matematik modellar

Odatda turmushdagi vaziyat matematik til bilan ham ifodalanishi mumkin. Bunday ifoda matematik model deb ataladi. Boshqacha qilib aytganda matematik model – biror hayotiy vaziyatni matematik tilda tasvirlash uchun ishlatiluvchi abstract model bo‘lib, ma’lum bir hodisa va jarayonni matematik formula va bog‘lanishlar orqali tushuntirib berish.

Matematik model bizga turmushdagi vaziyatlarni oldindan aytish imkonini beradi. Agar oldindan aytish noto‘g‘ri bo‘lsa yoki tajriba natijalari modelga mos kelmasa, modelni kerakli qismini o‘zgartirishimiz mumkin.

Matematik modellashtirish ko‘pincha vaqt o‘tishi bilan o‘zgarishga va integratsiyalashuvga ehtiyoji bor jarayondir. Masalan, aholi sonining o‘zgarishini aniq bashorat qilishni ta‘minlaydigan matematik modelni topish oson ish emas. Aholi sonining o‘sishi haqida qo‘shimcha ma’lumotlar olishimiz bilan modelni yangitdan ishlab chiqishimizga zarurat tug‘iladi va natijada har qanday yaratilgan populyatsiya modelini ham o‘zgartirishga majbur bo‘lamiz.

MATEMATIK MODEL YARATISH

1. Muammoni qo'yish.
- ↓
2. Ma'lumotlarni to'plash.
- ↓
3. Ma'lumotlarni tahlil qilish.
- ↓
4. Modelni qurish.
- ↓
5. Modelni tajribada sinab ko'rish va imkon qadar yaxshilash.
- ↓
6. Yaratilgan modeldan foydalanib jarayonlarni oldindan (bashorat) aytish.

2016-yildan 2024-yilgacha yengil atletika to'garagiga qatnashadigan maktab o'quvchi qizlarining soni keltirilgan

Ushbu $N = 0,042t + 2,71$ modeldan foydalanib, bu erda t – 2016 yildan keyingi yillar soni, kelayotgan 2025-yilda oliy o'quv yurtlaridagi yengil atletika bilan shug'ullanadigan maktab o'quvchi qizlarining sonini ushbu model orqali oldindan bashorat qilishimiz mumkin.

Yechim. 2016 yildan 2025 yilgacha 9-yil bor demak biz $t - ni$ 10 deb olamiz.

$$N = 0,042t + 2,71 = 0,042 \cdot (9) + 2,71 = 3,088 (10^5)$$

Ushbu modelga ko'ra, 2025 yilda oliy o'quv yurtlaridagi yengil atletika bilan shug'ullanadigan maktab o'quvchi qizlarining soni taqriban $3,09 \cdot 10^5$ tani tashkil etadi.

Ko'plab turdagi matematik modellarda bo'lgani kabi, 5-misoldagi matematik model ham mukammal emas. Masalan, $t = 1$ uchun, $N = 2,752$, haqiqiy qiymatiti 2,78 dan bir oz farq qiladi. Ammo, kelajakni bashorat qilish uchun ushbu matematik model yetarli hisoblanadi.

Ushbu $N = 0,001x^3 - 0,014x^2 + 0,087x + 2,69$ – ushbu kubik model yuqoridagi 5-misol uchun berilgan yillarga yaqin yillar uchun yaxshi natija beradi:

Biz $t = 1$ uchun haqiqiy qiymatiga yaqin $N = 2,76$ natija olamiz. Lekin $t = 12$ uchun, haqiqiy qiymatidan ancha farq qiladigan $N = 3,45$ natijani olamiz. Bu yerda kubik model bilan bog'liq qiyinchilik shundaki, oxir-oqibat berilgan yillardan uzoqlashgan yillar uchun uning bashorati juda yomon bo'ladi. Shuning uchun yaratilgan modellarni odatda kerakli oraliqlar uchun tekshirib turishimiz kerak.

XULOSA

Matematik modellar ilm-fanning barcha sohalarida asosiy vosita sifatida foydalanilmoqda. Ular tabiatshunoslik fanlaridan tortib ijtimoiy fanlar va muhandislik sohalarigacha keng qo‘llanilib, turli tizimlar va jarayonlarni tahlil qilish, prognoz qilish va optimallashtirish imkonini beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Mathematical Analysis 1, Claudio Canuto-Anita Tabacco, Milano, Italiya, 2015.
2. Gerd Baumann. Mathematics for Engineers I. Minchen. 2010.